

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613542>

УДК 622.276.342

**УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ПЛАСТА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН**

Г.Р. Миннулина,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье проанализированы особенности увеличения охвата пласта с применением горизонтальных скважин. В работе определены основные объекты горизонтального бурения. В данной работе приведены доводы по целесообразности применения горизонтальных скважин. Рассмотрены законы фильтрации газа в горизонтальных скважинах.

Ключевые слова: горизонтальная скважина, линия тока, пласт, трещина, фильтрация

INCREASED COVERAGE WITH HORIZONTAL WELLS

G.R. Minnulina,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article analyzes the features of increasing the coverage of the reservoir using horizontal wells. The paper defines the main objects of horizontal drilling. This paper presents arguments on the feasibility of using horizontal wells. The laws of gas filtration in horizontal wells are considered.

Keywords: horizontal well, streamline, reservoir, fracture, filtration

В области добычи ценных энергетических ресурсов бурение горизонтальных скважин занимает важное место. С помощью такой

технологии становится возможным добыча продукции из труднодоступных мест, а также разработка сложных участков пород. Создаваемая в процессе бурения горизонтальная скважина имеет определенный угол отклонения от оси вертикального ствола, благодаря чему становится возможным выкачивать продукцию наиболее быстрым и продуктивным образом.

Целью данной работы является изучение особенностей увеличения охвата пласта воздействиям с применением горизонтальных скважин и поэтому поставлены следующие цели:

1. Определение причин широкого распространения горизонтальных скважине.
2. Изучение фильтрации газа к горизонтальной скважине.
3. Рассмотрение схематизации притока газа к горизонтальной скважине.

В основном ученые предполагают, что в сравнении с вертикальными скважинами при вскрытии продуктивных пластов горизонтальные скважины увеличивают производительность скважин в разы. Авторы, которые изучают горизонтальные скважины, отмечают то, что целесообразность горизонтальных скважин заключается в:

- 1) в повышении отбора нефти;
- 2) в создании новой геометрии дренирования пласта;
- 3) в росте производительности при наличии вертикальных трещин;
- 4) создание необходимых условий эксплуатации, где повышается нефтеотдача компонентов маломощных пластов;
- 5) рентабельности при горизонтальном бурении [1] разработки пластов которые истощены, стоимость при горизонтальном бурении скважины будет сопоставима со стоимостью вертикально пробуренной скважины [2].

Также причиной является, что при наличии горизонтальном бурении ствол работы по интенсификации притока жидкости к забою могут дать эффект лучше, нежели в вертикальных скважинах, так как по длине горизонтального ствола можно произвести операции по гидроразрыву пласта, делая их один за другим или же их делать последовательно, начав с конца [3].

Использование горизонтального бурения необходимо, когда площадь для размещения скважины ограничена, как, например, в труднодоступных районах и на шельфовых месторождениях [4].

Трещины продуктивных пластов расположены в основном с определенной закономерностью. Поэтому при вскрытии трещиноватых пластов ствол горизонтальной скважины может быть ориентирован, исходя из главных направлений трещин [5].

Основными объектами горизонтального бурения являются малорентабельные и неэкономичные для освоения вертикальными

скважинами. Стоимость исследования составляет от 10 до 33 долл./м³. В большинстве случаев горизонтальные скважины при изучении месторождения предпочтительнее чем вертикальные.

В работах, которые посвящены фильтрации жидкости отмечают то, что движении жидкости (флюида) в пористой среде происходит нарушение линейного закона градиентом давления и скоростью фильтрации, который установил Дарси. По утверждениям Ньютона, существует три вида движения в жидкой среде твердого тела:

- 1) при сопротивлении, пропорциональном первой степени скорости;
- 2) при сопротивлении, пропорциональном второй степени скорости;
- 3) при сопротивлении, пропорциональном частично первой и частично второй степеням скорости [6].

Данное утверждения было перенесено советским ученым М.М Великановым на фильтрацию жидкости в пористой среде [7].

Нарушения линейной зависимости между скоростью фильтрации и градиентом давления подтвердили экспериментально.

С развитием работ по освоению месторождений нефти и газа в низкопродуктивных пластах, в труднодоступных местах и шельфовых зонах, а также маломощных пластов возникла необходимость изучить фильтрацию газа при нелинейном законе сопротивления к горизонтальным скважинам от притока к забою горизонтальной скважины. А также от притока к забою к вертикальной заключающийся в том, что у горизонтальной скважины есть интервал притока газа, который может достигать сотни метров. При такой протяженности интервала притока газа ставятся важные вопросы, которые связаны с установлением технологического режима работы горизонтальной скважины.

В горизонтальных скважинах сопротивления могут быть одновременно, но в различных частях ствола скважины. В конце ствола, из за того что величина депрессии мала, величина квадратичного члена в уравнении притока будет иметь линейную зависимость между скоростью фильтрации и градиентом давления. При приближении к участку, где происходит переходит в вертикальное положение скважины больше будет влиять нелинейная связь между скоростью фильтрации и градиентом давления и которая, в конечном счете, будет преобладать над линейной.

У горизонтальных скважин линии тока искривлены вблизи скважины. Когда горизонтальная скважина вскрывает пласт, где полосообразная форма, полностью и при этом параллельно контурам питания, то в этому случае возможно три вариантах их расположения:

- 1) скважина одинаково удалена от контуров питания, от кровли и подошвы пласта;

2) скважина одинаково удалена от кровли и подошвы пласта, но находится на разных расстояниях от контуров питания;

3) скважина находится на разных расстояниях как от кровли и подошвы пласта, так и от контуров питания [8].

Есть и еще универсальный способ замены истинной области фильтрации газа областью, которая может вызвать потери давления, которые аналогичны. В призабойной зоне горизонтальная скважина принимает гиперболический, либо параболический характер изменения мощности пласта, а за пределами зоны начинает рассматриваться плоскопараллельная фильтрация. Этим способом можно находить простые аналитические решения задач фильтрации газа при нелинейном законе сопротивления:

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы:

1. Целесообразность горизонтальных скважин заключается: в повышении дебита, создании новой геометрии дренирования пласта, становлении рентабельным разработки низкопродуктивных пластов и почти истощенных пластов.

2. В горизонтальной скважине линейный и нелинейный закон фильтрации могут сосуществовать одновременно.

3. В горизонтальных скважинах существуют определенные линии тока, которые находятся вблизи скважины, и если при этом пласт имеет полоособразную форму, и если скважина может вскрыть ее полностью и параллельно контурам питания, то существуют три варианта расположения.

Список литературы

[1] Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин : учеб. пособие / [Г.П. Зозуля, А.В. Кустышев, И.С. Матиешин, М. Г. Гейхман, Н.В. Инюшин]; под ред. Г.П. Зозули. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. 176 с.

[2] Алиев З.С. Определение производительности горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин. / З.С. Алиев, В.В. Шеремет // Э.И. Сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. ВНИИЭГазпром. – 1992. Вып. 3. 7-15 с.

[3] Алиев З.С. «Исследование горизонтальных скважин»: Учебное пособие. / З.С. Алиев, В.В. Бондаренко – М: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. 300 с.

[4] Алиев З.С. Определения дебита горизонтальной газовой скважины, вскрывшей па произвольном расстоянии от кровли и подошвы полоособразный пласт. / З.С. Алиев, В.В. Шеремет // Э.И. Сер. Разработка и

эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. ВНИИЭГазпром. – 1992. Вып. 4. 6-11 с.

[5] Кустышев А.В. Разработка месторождений многозабойными скважинами / А.В. Кустышев // Разработка газонефтяных месторождений на современном этапе: сб. тр. кафедры «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» Института нефти и газа. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. Вып. 3. 180-194 с.

[6] Бурение наклонных и горизонтальных скважин / А.Г.Калинин, Б.А. Никитин, К.М. Солодкий. Б.С. Султанов. – М. : Недра, 1997. 464 с

[7] Строительство наклонных и горизонтальных скважин / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, В.Г. Гераськин. – М.: Недра, 2000. 262 с.

[8] Основы технологии добычи газа / А.Х. Мирзаджанзаде, О.Л. Кузнецов, К.С. Басниев, З.С. Алиев. – М. : Недра, 2003. 880 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Features of oil and gas production from horizontal wells: textbook allowance / [G.P. Zozulya, A.V. Kustyshev, I.S. Matieshin, M. G. Geikhman, N.V. Inyushin]; ed. G.P. Zozuly. – М.: Publishing Center "Academy", 2009. 176 p.

[2] Aliev Z.S. Determination of productivity of horizontal gas and gas condensate wells. / Z.S. Aliev, V.V. Sheremet // E.I. Ser. Development and operation of gas and gas condensate fields. VNIIEGazprom. – 1992. Issue. 3. 7-15 s.

[3] Aliev Z.S. "Research of horizontal wells": Study guide. / Z.S. Aliev, V.V. Bondarenko – M: Federal State Unitary Enterprise Publishing House "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas. THEM. Gubkina, 2004. 300 p.

[4] Aliev Z.S. Determination of the flow rate of a horizontal gas well, which has opened a strip-like reservoir at an arbitrary distance from the roof and the sole. / Z.S. Aliev, V.V. Sheremet // E.I. Ser. Development and operation of gas and gas condensate fields. VNIIEGazprom. – 1992. Issue. 4. 6-11 p.

[5] Kustyshev A.V. Field development by multilateral wells / A.V. Kustyshev // Development of oil and gas fields at the present stage: Sat. tr. Department "Development and operation of gas and gas condensate fields" of the Institute of Oil and Gas. – Tyumen: Tsogu, 2006. Issue. 3. 180-194 p.

[6] Drilling of inclined and horizontal wells / A.G. Kalinin, B.A. Nikitin, K.M. Solodky. B.S. Sultanov. – М. : Nedra, 1997. 464 p.

[7] Construction of inclined and horizontal wells / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, V.G. Geraskin. – М.: Nedra, 2000. 262 p.

[8] Fundamentals of gas production technology / A.Kh. Mirzajanzade, O.L. Kuznetsov, K.S. Basniev, Z.S. Aliev. – М. : Nedra, 2003. 880 p.

© Г.Р. Миннулина, 2022

Поступила в редакцию 18.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Миннулина Г.Р. Увеличение охвата пласта за счет применения горизонтальных скважин // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 30-35. URL: <https://ip-journal.ru/>